

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLYIY TA‘LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI MADANIYAT VAZIRLIGI
O‘ZBEKISTON DAVLAT SAN‘AT VA MADANIYAT INSTITUTI**

“YOSHLAR TAFAKKURINI RIVOJLANTIRISH VA MA‘NAVIYATINI OSHIRISHDA MUSIQA SAN‘ATINING O‘RNI”

**mavzusidagi ilmiy-amaliy anjuman
TO‘PLAMI**

2025-yil, 6-may

Toshkent – 2025

UDK 78.01
KBK 83.31
C 96

TAHRIR HAY'ATI

Nodirbek Sayfullayev – O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat instituti rektori, professor

Baxtiyor Yakubov – O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat instituti prorektori, dotsent

MAS’UL MUHARRIR: Husniddin Xusanov

MUHARRIRLAR: Zulfiya Marufova, Shuxrat Qoraboyev, Asliddin Yusupov

Ushbu to‘plam O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 27-dekabrda 490-son buyrug‘i ijrosini ta‘minlash maqsadida 2025-yil 6-may kuni O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat institutida o‘tkazilgan “Yoshlar tafakkurini rivojlantirish va ma‘naviyatini oshirishda musiqa san’atining o‘rni” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallaridan tashkil topgan.

(Maqolalardagi ma‘lumotlarning haqqoniyligiga mualliflar mas‘uldir)

To‘plam O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 27-aprelda 490-son buyrug‘i hamda O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat institutining 2025-yil 22-yanvardagi 29-sonli buyrug‘i bilan nashrga tavsiya qilingan.

6. O‘zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligining 2022-yildagi respublika tanlovlari dayjesti. (Telegram kanali materiallari).

Shukurov Jo‘raqul Tilauvovich,
O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat instituti
“Milliy qo‘shiqchilik” kafedrası professori,
O‘zbekiston Respublikasi san’at arbobi

ASHULA VA RAQS ANSAMBLLARINI TASHKIL ETISH VA JAMOAGA YOSH ISHTIROKCHILARNI JALB ETISH MASALALARI

***Annotatsiya:** Mazkur maqolada havaskorlik ashula va raqs ansabllarini qanday tashkil qilish va jamoaga ishtirokchilarni jalb etish masalalari yuzasida fikr yuritilgan.*

***Kalit so‘zlar:** Ansambl, ashula, raqs, havaskorlik, to‘garak, musiqa, san’at jamoa.*

***Annotation:** The article is devoted to the creation of amateur song and dance ensembles, and also attracting participants to this group.*

***Keywords:** music, thinking of young people, spirituality, cultural heritage, neurobiological impact, aesthetic education, national values.*

Bugungi kunda ashula va raqs ansambllarini tashkil etib, jamoani oqilona boshqara olish uchun mamlakatimizda mavjud bo‘lgan xalq ashula va raqs ansambllarining tashkiliy ishlar masalasiga doir yig‘ilgan tajribasiga binoan bir qator omillarni inobatga olish lozim. Badiiy havaskorlik jamoalari – guruh, to‘garak, studiya ko‘rinishlarida tashkil etilishi mumkin. Bu o‘ziga xos uyushmalarda, professional san’atdan farqli ravishda ishtirokchilarning o‘z asosiy ishidan bo‘sh vaqtlarida shug‘ullanishlari, ularning jamoa faoliyatidagi ixtiyoriylik, hamma uchun ochiqlik, ommaviylik va o‘z-o‘zini boshqarish jihatlari mavjud bo‘ladi.

Jamoa tashkil etilishiga qatnashuvchilarning san’atni biror-bir yo‘nalishi bo‘yicha o‘z ehtiyojlarini qondirish, bir-birlari bilan muloqotda bo‘lib turish kabi xohish va istaklari turtki bo‘la olishi mumkin. Jamoaning shakllanishi asta-sekinlik bilan amalga oshadigan jarayon. Uni shakllantirish – jamoa rahbarining eng muhim vazifasi hisoblanadi. Chunki, dastlabki davrdan boshlab ishtirokchilarni jipslantira olish, ularning istaklari va imkoniyatlarini o‘rgangan holda o‘z ehtiyojlarini qondirishlari uchun zarur bo‘lgan manbalar bilan ta’minlay olish choralari ko‘rish, mashg‘ulotlarning muntazam o‘tkazilishiga erisha olish, har bir qatnashchi erishgan yutuqlaridan eng avvalo o‘zi mamnun bo‘lishiga erisha olish kabi qator vazifalar amalga oshirilgandagina bu ixtiyoriy uyushma yaxlit jamoaga aylanishi mumkin.

“Xalq ashula va raqs ansambllarini jamoaviy ijro ekanligi, uning bag‘oyatda ommabopligi va ishtirokchilarning ijodga bo‘lgan ma’naviy ehtiyojining mavjudligi

obyektiv omillar sirasiga kirsa, ishtirokchilarning istaklari subyektiv omillar sirasiga kiradi.

Ashula va raqs jamoalari faoliyatiga ham mazkur omillar muhim ahamiyat kasb etadi. Ma'lumki, ashula va raqs ansambllariga ham ishtirokchilar aynan bir maqsadni ko'zlagan holda, ya'ni qalb ehtiyojini qondirish maqsadidagi orzu-havaslar bilan ishtirok etadilar. Aynan mana shu orzu havaslarga binoan ishtirok etishlar jamoaga qatnashuvchi insonning o'ziga xos ma'naviy ehtiyoji hisoblanadi. Agar ma'naviy ehtiyojlar inson faoliyatining asosini, mohiyatini tashkil etsa, istak-xohishlar shu mohiyatning aniq ko'rinishi sifatida gavdalanadi. Inson faoliyatidagi ta'lim va tarbiya jarayonining qaysi tomonini olmaylik, u insonlarning orzu-havaslar bilan bog'liqligini ko'ramiz³."

Rahbarlar jamoa bilan ishlash jarayonida uchrab turadigan ayrim qiyinchiliklarni bartaraf qilishlari uchun, avvalo ishtirokchilarning orzu-istaklarini tushuna bilishi zarur. Chunki, jamoaga qatnashuvchilar turli tushuncha va orzu-havaslar bilan ishtirok etishadi. Yanada aniqroq aytadigan bo'lsak, asosan ishtirokchilar quyidagi omillar tufayli keladilar:

- qalb ehtiyojini qondirish;
- konsert – ijrochilik faoliyatida ishtirok etish;
- sohadan bahramand bo'lish;
- zo'rma-zo'raki ishtirokchilar;
- ehtirosi kuchli ishtirokchilar;
- mulohozali ishtirokchilar.

Aytish joizki, musiqa san'atiga qiziquvchilar odatda yaxshi qobiliyat egalari hisoblanadi. Shuning uchun ular asosan qalb ehtiyojlarini qondirish maqsadida ashula va raqs ansambllarida ishtirok etadilar. Ular kelajakda yaxshi xonanda, sozanda yoxud raqqosa bo'lib etishish umidida astoydil harakat qiladilar. Ba'zilarni esa, ijodiy jamoalarga o'zgalar bilan muloqotda bo'lish, fikr almashish, dardlashish kabi ehtiyojlar etaklaydi. Bu istaklar o'ziga xos bo'lib, aslida uning zamirida mazkur sohaga qiziqish deyarli yo'qligi bilinib turadi. Shuni ham alohida ta'kidlash joizki, ijodiy muhit, ustozning mohirona ta'siri yuqorida aytib o'tilgan ishtirokchilarni yangi orzularga undashi mumkin. Bunday ishtirokchilarning ma'lum qismida asta-sekinlik bilan haqiqiy ijrochilik mahoratiga erishish ishtiyoqi ham paydo bo'ladi. Pirovardida, bu ishtirokchilarning maqsad va orzulari ko'p hollarda o'zgarib boradi hamda ularni kasbiy bilim olishga ham olib keladi. Tarixga nazar soladigan bo'lsak, mamlakatimizda ko'plab taniqli xonanda va sozandalar, raqqosalar, bastakorlarning ijodiy faoliyati ayni shunday jamoalarda boshlanganini ko'rishimiz mumkin. Bu

³Кустов Ю., Чебенный В. Управление самодеятельным хоровым коллективом. Л.,1984, стр.33-37*2).

turdagi ishtirokchilarning birinchisida yanada boshqacha o'ziga xos xususiyat ham bor. YA'ni, bunday toifadagi ishtirokchilar konsertlarga chiqishni jon-dili bilan yoqtiradigan, jamoaning ijodiy faoliyatida jonbozlik ko'rsatadigan hamda yakkaxon sifatida sahnaga chiqishga harakat qiladiganlar bo'ladi. Tabiiyki bularning bir qatori kelajakda yakka ijrochi bo'lib etishishga erishadi.

Konsert-ijrochilik faoliyatida ishtirok etish niyatida kelganlar ham, qalb ehtiyojini qondirish uchun kelganlar kabi aslida kamroq uchraydi. Ishtirokchilar ko'p hollarda konsertlarga chiqishdan tashqari, kasbiy qiziqish borligini ham ma'lum qilib turadilar va bunday ishtirokchilar sahnaga yakkaxon, yakkanavoz sifatida chiqishga ham intiladilar. Ular bu vazifani uddasidan chiqadilar ham. Shuni alohida aytib o'tish joizki, ishtirokchilar jamoada qatnashgan sari, vaqt o'tishi bilan konsert-ijrochilikka nisbatan mayllari o'zgaradiva ular xudbinlik alomatlarini ham tark eta boshlaydilar. Ularda o'zlarining ijrochilik faoliyatlariga baho berish, ijodiy faoliyatga intilish, ijrochilik mahoratini oshirish kabi ishtiyoqlar paydo bo'la boshlaydi. Mazkur sohadan bahramand bo'lish va o'zaro muloqotni oshirish maqsadida jamoaga kelgan ishtirokchilar, asosan musiqa san'tini yaxshi ko'ruvchi, mazkur sohadan ozgina bo'lsada xabardor bo'lish, ashula va raqs ansambliga xonanda yoxud sozanda sifatida ishtirok etish malakalariga ega bo'lishni istovchi insonlardir. Hatto ularning ba'zi birlarida malakaga ega bo'lishdan tashqari ijodiy intilishlar ham ro'y beradi. Bunday ishtirokchilarda o'zlarining kelgusi hayotlarida shu sohadan foydalanish rejasi va maqsadi bo'lishi mumkin. Kelajakda san'atkor bo'laman deganlari esa, asosan oldindan biror bir ijodiy jamoada ishtirok etib, tajriba orttirgan bo'ladilar. Bunday ishtirokchilar o'zlarining iste'dodlarini yanada oshirish maqsadida mashg'ulotlarga astoydil qatnashadilar va katta sahnaviy san'atga tayyorlashga harakat qiladilar. Rahbarlar jamoa bilan ishlash jarayonida uchrab turadigan ayrim qiyinchiliklarni bartaraf qilishlari uchun ishtirokchilarning orzu-istaklarini ham tushuna bilishi va zarurat tug'ilganda inobatga ham olishi lozim. Shundagina bu rahbar avvalo, jamoada sog'lom va ijodiy muhitni yuzaga keltira olishi va o'zi ko'zlagan marralarga erisha olishi mumkin bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Mirziyoyev SH.M. Buyuk kelajagimizni mard va oliyjanob xalqimiz bilan birga quramiz.-T.O'zbekiston,2017
2. Mirziyoyev SH.M. Erkin va farovon, demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. – T.,O'zbekiston 2017
3. Mirziyoyev SH.M. Qonun ustivorligi va inson manfaatlarini ta'minlash - yurt taraqqiyoti va farovonligining garovi. T., 2017
4. Ro'ziyev SH. Xorshunoslik. T.,1987
5. R.Tursunov.Ashula va raqs ansambli bilan ishlash uslubiyoti.T.,2002

Mirzayev Komiljon G‘ulomovich,
O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat instituti
“Milliy qo‘shiqchilik” kafedrasida professori,
O‘zbekistonda Respublikasida xizmat ko‘rsatgan artist

MILLIY CHOLG‘ULARNING OMMALASHUVI VA ULARNING ZAMONAVIY TALQINI

Annotatsiya: *Mazkur maqolada milliy cholg‘ularning ommalashuvi va ularning zamonaviy talqinlari tahlil qilinadi. Shuningdek, milliy musiqa asboblarining madaniy meros sifatidagi ahamiyati va ularning bugungi kunda ijodiy industriyalardagi o‘rni o‘rganiladi. Maqolada an’anaviy cholg‘ularni saqlab qolish hamda ularni zamonaviy jarayonlarga moslashtirish imkoniyatlari muhokama qilinadi.*

Kalit so‘zlar: *milliy cholg‘ular, ommalashuv, zamonaviy talqin, musiqa industriyasi, an’anaviy san’at.*

Annotation: *This article analyzes the popularization of national musical instruments and their modern interpretations. It also examines the importance of national musical instruments as cultural heritage and their role in the creative industries today. The article discusses the possibilities of preserving traditional instruments and adapting them to modern processes.*

Keywords: *national instruments, popularization, modern interpretation, music industry, traditional art.*

Milliy cholg‘ular har bir xalqning madaniyati, san’ati va milliy o‘ziga xosligini aks ettiruvchi muhim vosita hisoblanadi. Ular avloddan-avlodga etib kelgan boy madaniy merosning ajralmas qismi bo‘lib, millatning san’atga bo‘lgan munosabatini ifodalaydi. Tarixiy jihatdan milliy cholg‘ular xalq musiqasi, marosimlari va diniy tadbirlarda keng qo‘llanilgan bo‘lsa, bugungi kunda ular nafaqat an’anaviy musiqada, balki zamonaviy janrlarda ham keng foydalanilmoqda.

O‘zbekiston Respublikasida milliy cholg‘ularni asrab-avaylash va rivojlantirish bo‘yicha qator qaror va dasturlar qabul qilingan. Xususan, “Musiqasani san’ati va cholg‘ularni rivojlantirish to‘g‘risida”gi qonun, “Musiqasani madaniyatini rivojlantirish davlat dasturi” va “Milliy merosni saqlash va ommalashtirish bo‘yicha

MUNDARIJA

Nodirbek Baxtiyorovich Sayfullayev , Kirish so‘zi.....	3
Mavrulov Abduxalil . Madaniyat, ijtimoiy hamkorlik va jamiyat birdamligi.....	5
Safarov Orol Abdumannonovich . Yoshlarning ruhiy va emotsional salomatligiga erishishda musiqa terapiyasining o‘rni.....	16
Tajadinova Guljaxan Nizamatdinovna . Qoraqalpoq kino sa‘natida milliy musiqaning o‘ziga xosligi.....	21
Lutfullayev Xayrulla Asatullayevich . Yoshlar tafakkurini rivojlantirishda va ma‘naviyatini oshirishda musiqa san‘atining o‘rni.....	25
Dustmurodov Beknazar . Katta ashulani yoshlar orasida ommalashtirish muammolari va ularni hal qilish yo‘llari.....	29
Ermatov Mashrab Ergashovich . O‘zbek qo‘shiqchiligining xalqaro tajribasi va globalizatsiya jarayonlari.....	33
Isroilova Huriyat Samiyevna . Dutor va ovoz.....	39
Dadayev Ahmadjon Shokarimovich . Yoshlar tafakkurini rivojlantirish va ma‘naviyatini oshirishda musiqa san‘atining o‘rni.....	42
To‘rayev Qahramon Fayzullayevich . Inson kamolotida musiqa san‘atining o‘rni.....	49
Alimov Abdumuxtor Odilovich . Orifxon Xotamov ijodi: yoshlar ma‘naviyatini yuksaltirishda gibebaho meros.....	53
Xudayarova Zaynab Rajabovna . Xalqqa manzur “HALIMA”.....	57
Mardonov Zafar Muzaffarovich . Milliy musiqa orqali yoshlar orasida ijtimoiy birdamlik va vatanparvarlik ruhini shakllantirish masalalari.....	64
Jabborov Alisher To‘raqulovich . Maqomlarni yoshlar tarbiyasidagi o‘rnini yanada rivojlantirish vavatanparvarliktuvg‘usini oshirishdagi o‘rni.....	69
Matyaqubov Quvandiq Matrasulovich . Musiqa san‘atining yoshlar ongini yanada rivojlantirish va vatanga mexrini oshirishdagi o‘rni.....	74
Muxtorova Mohlaroyim Aripdjanovna . Musiqa san‘ati va yoshlarning ma‘naviy rivojlanishi	78
Sattorov Mirzobek Jo‘rabek o‘g‘li, Jumanazarov Zohidjon Eldor o‘g‘li . Bolalik davri manaviyatining shakllanishida musiqa san‘atining o‘rni.....	83
Hasanov G‘ulomjon G‘anijon o‘g‘li . Milliy musiqa san‘atining qadriyatlarni saqlash va mustahkamlashdagi o‘rni.....	88
Shukurov Jo‘raqul Tilauvovich . Ashula va raqs ansambllarini tashkil etish va jamoaga yosh ishtirokchilarni jalb etish masalalari.....	92
Mirzayev Komiljon G‘ulomovich . Milliy cholg‘ularning ommalashuvi va ularning zamonaviy talqini.....	95

Niyozov Soyibjon Navruzovich. O‘zbek milliy musiqa merosining tarixiy-sistemali tahlili: an‘ana va innovatsiya dialektikasi.....	99
Norqo‘ziyev Murod Madaminovich. Milliy cholg‘ular asosida yosh musiqachilarni tarbiyalashda innovatsion pedagogik yondashuvlar.....	105
Tojiboyeva Sharofat Ergashevna. Musiqa yoshlarni ijtimoiy faollikka undovchi kuch sifatida: milliy va global tajribalar	110
Matyakubov Shavkat Botirovich. Maqomlarni o‘rgatishda ustoz-shogird an‘analarining muhim jihatlari.....	114
Arzimurodova Nigora Samarovna. Milliy maqom san‘atini yoshlar qalbiga singdirish hamda buborada olib borilayotgan ishlar.....	119
Xayrullaev Nodirbek Xayrullaevich. Musiqa: yoshlar ruhiyatini boyitishning kuchli vositasi sifatida.....	124
Mo‘minova Lobar Raxmonjonovna. Musiqa ta‘limida raqamli texnologiyalarning ro‘li va innovatsion pedagogik yondashuvlar	129
Asadullayeva Mastura Abduvahobovna, Ismailova Sevdaxon Muzaffar qizi. Inklyuziv ta‘limda o‘smir yoshdagi o‘quvchilar rivojlanishida musiqaning ahamiyati.....	133
Umarova Gulshan Omonovna. Musiqiy savodxonlik darajasining pasayishi: sabablar va pedagogik echimlar.....	137
Xudoynazarov Otanazar Matnazarovich. An‘anaviy sozandalar ansambllarining rivojlanish tendensiyalari va zamonaviy ijrochilik uslublari.....	140
Umarov Baxtiyor Shovkatovich. Kamonli cholg‘ular.....	144
To‘raboyeva Bashorat Raxmatjanovna. Dutor sozining an‘anaviy cholg‘uchilikdagi ahamiyati, tarixi hamda ijro maktablari.....	150
Turatov Javohir G‘anisherovich. O‘zbek milliy cholg‘ularini takomillashtirish jarayoni.....	154
Abduazimova Dilorom Hasanboyevna. San‘atimiz gultoji bo‘lmish milliy maqom san‘atini yoshlar ongiga singdirish hamda targ‘ib qilish.....	158
Sayidov Bahodir Qodir o‘g‘li. Ashula va qo‘shiq janrining o‘ziga xos xususiyati va farqlari.....	163
Abdusalimova Nigina Vositxonovna. Musiqa ta‘limini raqamli texnologiyalar va sun‘iy intellect asosida takomillashtirish.....	167
Yusupov Asliddin Baxodirovich. Milliy mumtoz musiqa targ‘ibotining professional ta‘lim va o‘rta ta‘limdagi o‘rni.....	172
Fayzullayeva Dilnavoz Jahongir qizi. Musiqa va tasviriy san‘at o‘rtasidagi integratsiya.....	177
Oljabayeva Nurgul Tulebay qizi. Dombra va dutor: turkiy xalqlarning milliy musiqiy asboblarni taqqoslash.....	180

Usmonov Farrux Qaxramon o'g'li. Zamonaviy ijtimoiy tarmoqlar va musiqa madaniyati: tiktok misolida san'atning raqamli iste'moli.....	186
Baratov Bahodir Salim o'g'li. Musiqa va ilm-fanning birligi: yoshlar yaratgan yangi yondashuvlar.....	193
Madiyev Sobir Xayitulovich. Yosh ijodkorlar iste'dodini rag'batlantirishda musiqiy tanlov va festivallarning o'rni.....	196
Fayziyeva Feruza Xojimurodovna. Musiqaning film dramaturgiyasiga ta'siri...	202
Axmedova Mavluda Toshpo'latovna. XX asr boshlarida milliy musiqa madaniyati.....	205
Dadayev Shomurod Shokarimovich. Milliy qo'shiqlardagi tarixiy, axloqiy va badiiy motivlarning yosh avlodga tarbiyaviy ta'siri.....	209
Qoraboyev Shuxrat Erkinovich. Milliy musiqa namunalarining turizm va madaniyat industriyasidagi o'rni.....	213
Shonazarova Mahbuba Abdunabi qizi. Musiqa terapiyasi hamda musiqa psixologiyasining inson ruhiyatiga ta'siri.....	218
Turg'unova Nasiba Mamatovna. Mahammadjon mashshoq.....	223
Xolboyev Nuriddin Suyunovich. Musiqa san'atining kreativ industriyalarga qo'shayotgan hissasi va kelajak istiqbollari.....	227
Xusanov Husniddin Urinovich. O'zbek milliy musiqa san'atining yoshlar tarbiyasida tutgan o'rni.....	231
Мадияров Бахтияр Сметович. Қарақалпақстан кино өнерираўажланыў басқышлары.....	234
Sobirov Navro'zbek Hakimjon o'g'li. Musiqa terapiyasi va zamonaviy texnologiyalar integratsiyasi.....	237
Eminov Nurillo Qosim o'g'li. Baxshilar va xalfalar san'atiga ayrim chizgilar....	241
Sobirov Samandar Sobir o'g'li. Musiqa va kognitiv rivojlanish: yoshlarning aqliy faoliyatini rivojlantirishda musiqa san'atini o'rganishning ahamiyati.....	244
Rahimova Zamira Jalilovna. O'zbekistonda musiqa ta'limi tizimi: zamonaviy talablarga moslashuv, muammolar va islohotlar.....	250
Mirxalilov Bekzod Dilshodovich. Musiqa terapiyasi va pedagogik amaliyot integratsiyasi.....	254
Xurramov Abbas Baxramovich. "Musiqa-teatr ruhi: zamonaviy sahna san'atida musiqaning o'rni va ta'siri".....	260
Ulug'ova Nozima Baxtiyorovna. Milliy bayramlarimizdagi urf-odat va marosimlar.....	265
Abdullayev Ma'mur Mamat o'g'li. Cholg'u ijrochiligida talabalarning individuallik xususiyatlari bilan ishlashish pragmatikasi.....	269
Mansurova Dilyora Shavkat qizi. Yosh avlod ma'naviyatini shakllantirishda musiqaning ta'siri va ahamiyati.....	274

Qudratova Nozliya Ilhom qizi. Musiqa terapiyasi va uning inson ruhiyatiga ta'siri.....278